

DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO COM INTERFACE ADAPTADA E AMIGÁVEL PARA EDUCAÇÃO DE INDIVÍDUOS NEURODIVERSOS NO ENSINO SUPERIOR

DOI: 10.5281/zenodo.15090076

Yorran Petrick Ferreira dos Santos¹

¹Sistemas da Informação – Universidade Federal do Pará
yorran.santos@castanhal.ufpa.br

João Victor Lago Sousa²

²Sistemas da Informação – Universidade Federal do Pará
joao.sousa@castanhal.ufpa.br

Maria da Penha de Andrade Abi Harb³

³Sistemas da Informação – Universidade Federal do Pará
mpenha@ufpa.br

AT01: Engenharia e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.

RESUMO: Este estudo aborda a importância da engenharia de software no desenvolvimento de tecnologias assistivas para promover a inclusão acadêmica de estudantes neurodivergentes, como aqueles com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A análise evidenciou a falta de suporte adequado no ambiente universitário, impactando a permanência e o desempenho desses estudantes. Foram propostas soluções tecnológicas, como aplicativos móveis desenvolvidos com o framework Flutter, banco de dados SQLite e ferramentas de controle de versão Git/GitHub, aliadas a princípios de UX/UI acessíveis, como o uso de paletas de cores suaves para reduzir a sobrecarga sensorial. A revisão sistemática da literatura destacou a eficácia dessas ferramentas na organização acadêmica, gestão do tempo e suporte ao aprendizado, promovendo maior autonomia e bem-estar. O estudo também identificou a necessidade de maior conscientização sobre a neurodiversidade e a implementação de práticas inclusivas no ensino superior. Para o futuro, propõe-se o desenvolvimento de um aplicativo mobile que integre essas tecnologias, visando atender às necessidades específicas de estudantes neurodivergentes, com foco em usabilidade, acessibilidade e funcionalidade, contribuindo para um ambiente acadêmico mais inclusivo e equitativo.

Palavras-chave: Acessibilidade, Engenharia de software, Inclusão, Neurodiversidade, Tecnologias assistivas.

1. INTRODUÇÃO

A engenharia de software desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de

soluções tecnológicas acessíveis para indivíduos neurodivergentes, promovendo maior inclusão e autonomia. O conceito de neurodiversidade, introduzido por Judy Singer no final dos anos 1990, trouxe uma nova perspectiva sobre as variações neurológicas, reconhecendo-as como parte natural da diversidade humana (Botha, 2024). Condições como Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Dislexia, Síndrome de Tourette e Transtorno do Espectro Autista (TEA) afetam diretamente habilidades cognitivas essenciais, como concentração, aprendizado e comunicação. No contexto acadêmico, a falta de recursos adequados pode impactar significativamente o desempenho desses indivíduos, dificultando sua adaptação e permanência no ensino superior.

No Brasil, aproximadamente 2.611.536 pessoas são diagnosticadas com uma ou mais dessas condições (Frederico, 2020). No entanto, apenas uma parcela tem acesso a suporte adequado, o que dificulta a interação social e a adaptação ao ambiente acadêmico e profissional. Dificuldades na comunicação podem gerar frustração e ansiedade social, enquanto a atenção reduzida prejudica o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades essenciais (Ferreira, 2018). Além disso, indivíduos neuroatípicos enfrentam barreiras institucionais, como a ausência de metodologias inclusivas e a falta de acessibilidade em materiais didáticos e avaliações. Essas dificuldades, combinadas à sobrecarga cognitiva e emocional, podem levar à evasão acadêmica, como demonstrado por estudos que indicam uma taxa de conclusão de cursos superiores de apenas 41% entre estudantes com deficiência ou transtornos, em comparação a 59% entre aqueles neurotípicos (White et al., 2016).

Diante desses desafios, o desenvolvimento de tecnologias assistivas se apresenta como uma alternativa viável para apoiar estes indivíduos na gestão do tempo, organização acadêmica e controle emocional. Aplicativos de organização, plataformas de autogestão e jogos educativos são algumas das ferramentas que podem auxiliar na estruturação da rotina e na promoção de um ambiente de aprendizado mais acessível e eficiente. Estudos indicam que o uso de recursos tecnológicos pode melhorar significativamente a autonomia e o desempenho acadêmico de pessoas com TDAH e TEA, proporcionando estrutura e previsibilidade às suas atividades (Păsărelu et al., 2020). Além disso, jogos educativos têm demonstrado impacto positivo no estímulo à aprendizagem, na melhoria da concentração e do foco, beneficiando especialmente indivíduos neurodiversos (Silva et al., 2020)(Oliveira, 2021).

A engenharia de software, ao aplicar princípios de acessibilidade e usabilidade no

desenvolvimento dessas tecnologias, pode contribuir significativamente para a inclusão e equidade no ensino superior e no mercado de trabalho. Ferramentas projetadas especificamente para atender às necessidades desse público podem minimizar as barreiras enfrentadas no ambiente acadêmico, oferecendo suporte adaptado às suas demandas. Assim, a criação de soluções inovadoras voltadas para indivíduos com transtornos do neurodesenvolvimento, não apenas melhora sua experiência educacional, mas também amplia suas oportunidades de sucesso, promovendo maior independência e qualidade de vida.

2. METODOLOGIA

Este estudo foi conduzido por meio de uma revisão sistemática da literatura, com foco no desenvolvimento de tecnologias voltadas para o apoio a indivíduos neuroatípicos, incluindo aqueles com e sem deficiência intelectual. Para isso, foi realizada uma análise de pesquisas publicadas, priorizando aquelas divulgadas na última década, priorizando artigos científicos indexados no Google Scholar que abordassem temas como aplicativos educacionais, ferramentas de autogestão e jogos de estimulação cognitiva. A seleção dos estudos foi guiada por critérios como relevância temática, ano de publicação e impacto no campo da neurodiversidade.

Os estudos revisados destacaram que tecnologias assistivas, como aplicativos e jogos, têm um papel significativo no aumento da autonomia, na organização acadêmica e na redução do estresse em estudantes neurodivergentes, além de contribuírem para a melhoria do desempenho cognitivo. Com base nessas evidências, o estudo propôs o desenvolvimento de um aplicativo voltado para auxiliar estes universitários na gestão de suas rotinas acadêmicas, visando promover maior independência e bem-estar.

Além da revisão bibliográfica, foi realizado um levantamento de requisitos para definir as funcionalidades e características essenciais do aplicativo. Esse levantamento foi baseado nas lacunas e necessidades identificadas na literatura, bem como nas melhores práticas sugeridas pelos estudos revisados. Com base nessa análise, foi projetado o escopo do aplicativo, incluindo suas principais funcionalidades, como: Gestão de tarefas e prazos, Para auxiliar na organização de atividades acadêmicas; Lembretes personalizados, Para ajudar na execução de rotinas e compromissos; Interface acessível, Com design adaptado às necessidades sensoriais e cognitivas de usuários neurodivergentes; Ferramentas de autogestão, Para promover a autonomia e a autorregulação.

O escopo do aplicativo foi delineado de forma a atender às demandas específicas do público-alvo, garantindo que uma solução desenvolvida seja funcional, acessível e alinhada com as evidências científicas mais recentes. Essa etapa metodológica serviu como base para o estruturamento de um protótipo e para as futuras etapas de desenvolvimento e validação do aplicativo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pensando nas dificuldades enfrentadas por estudantes com transtorno do neurodesenvolvimento no ambiente acadêmico, foram propostas tecnologias que possam auxiliar na organização, no gerenciamento do tempo e no suporte ao aprendizado. A análise realizada revelou que indivíduos com TEA e TDAH, muitas vezes, não recebem o suporte adequado, o que impacta diretamente sua permanência e desempenho na universidade. No contexto da UFPA (Universidade Federal do Pará), o relatório de gestão da Universidade no ano de 2023 aponta que haviam 68 discentes matriculados com TEA, enquanto o Núcleo de Acessibilidade (NAcess) do Campus de Castanhal registrou 6 estudantes com TEA (3 diagnosticados e 3 em processo de diagnóstico) e 6 com TDAH (2 diagnosticados e 4 em processo de diagnóstico). Globalmente, estima-se que o TDAH afeta cerca de 2,5% dos adultos (Cortese et al., 2023) e que aproximadamente 1% da população seja diagnosticada com TEA (Zeidan et al., 2022). Esses dados sugerem que o número real de estudantes neurodivergentes pode ser maior do que o registrado, evidenciando a necessidade de maior conscientização no ambiente universitário e de ferramentas que facilitem o diagnóstico e a adaptação acadêmica.

Para a melhor organização do desenvolvimento, visamos utilizar a metodologia Scrum com uma abordagem incremental, ideal para o desenvolvimento do aplicativo voltado a estudantes neurodivergentes, pois permite entregas rápidas e adaptáveis às necessidades do público-alvo (Altaleb, 2018). A cada sprint, funcionalidades prioritárias, como gestão de tarefas e lembretes personalizados, são desenvolvidas e testadas, garantindo feedback contínuo dos usuários. Essa metodologia promove colaboração, transparência e melhoria constante, reduzindo riscos e assegurando que o produto final seja funcional e acessível. Além disso, a entrega incremental permite que os estudantes se beneficiem do aplicativo desde as primeiras versões, enquanto ajustes são feitos para atender às suas demandas específicas. Assim, o Scrum com incremental se alinha perfeitamente ao objetivo de criar uma solução inclusiva e eficaz.

Nesse sentido, diversas tecnologias foram analisadas para o desenvolvimento de

soluções assistivas, entre as diversas linguagens e bibliotecas de desenvolvimento, o Flutter, um SDK (*Software Development Kit*) desenvolvido pelo Google, é um *framework* de código aberto (*open source*) criado para facilitar o desenvolvimento de aplicativos móveis multiplataforma. O Flutter é escrito na linguagem de programação orientada a objetos chamada Dart, e todo código escrito em Flutter é, na verdade, código Dart. Entre as principais facilidades para a adoção da ferramenta está a forma como o *framework* é estruturado, o que diminui a curva de aprendizado. O Flutter utiliza *widgets*, que são componentes para a elaboração do *layout* e podem ser definidos como visualização de aplicações. Alguns *widgets*, como *Row* (Linha), definem aspectos estruturais do layout, enquanto outros são elementos visuais, como *Text* (Texto) e *Button* (Botão), todos são alinhados de forma sequencial para a criação do *layout* (Windmill 2020).

Para armazenamento de dados, o SQLite foi escolhido devido à sua leveza, eficiência e compatibilidade com diversas plataformas. SQLite é uma biblioteca embutida que implementa um mecanismo de banco de dados SQL (*Structured Query Language*). O código do SQLite está em domínio público, o que significa que é livre para uso em qualquer propósito, seja comercial ou privado. Uma de suas principais características é o formato de arquivo de banco de dados multiplataforma, tornando-o compatível com diferentes sistemas operacionais. Essas qualidades fazem do SQLite uma escolha popular como formato de arquivo de aplicativo. A biblioteca garante diversos recursos, como suporte a grandes bancos de dados, a facilidade de realizar cópias, além de suportar os principais sistemas operacionais como Android, iOS, Linux, Mac, Solaris e Windows (Win32, WinCE, WinRT), embora garanta diversos recursos, o SQLite é uma biblioteca compacta, o tamanho da biblioteca pode ser menor que 500 KB, dependendo da plataforma de destino e das configurações de otimização do compilador, tornando um dos principais banco de dados locais para aplicações mobile (Bhosale et al. 2015).

O gerenciamento de versões também desempenha um papel essencial no desenvolvimento de software para inclusão acadêmica. O Git, um sistema de controle de versão distribuído, possibilita a colaboração eficiente entre desenvolvedores, permitindo o rastreamento de alterações no código e facilitando a manutenção do projeto. Complementando essa tecnologia, o GitHub fornece um ambiente de hospedagem e colaboração, oferecendo recursos como repositórios públicos e privados, revisão de código e gerenciamento de problemas (*issues*) (Blischak et al., 2016).

No âmbito de UX (*User Experience* – Experiência do Usuário) e UI (*User Interface* – Interface do Usuário), a escolha da paleta de cores é fundamental para a acessibilidade e a experiência do usuário. Estudos indicam que tons pastéis e suaves reduzem a sobrecarga sensorial, promovendo um ambiente mais tranquilo para indivíduos com TEA e TDAH, especialmente crianças. Essas cores ajudam a minimizar estímulos excessivos, criando interfaces mais acolhedoras e funcionais. Além disso, pesquisas apontam que crianças autistas reagem de maneira diferente a determinadas cores; tons neutros e suaves tendem a promover calma e bem-estar, enquanto cores vibrantes podem ser estimulantes (Nair et al., 2022). Durante a análise de protótipos de layout, foram identificadas abordagens visuais que melhor atendem às necessidades desse público, servindo como base para o desenvolvimento de interfaces mais acessíveis e inclusivas.

Dessa forma, a implementação dessas tecnologias, aliada a princípios de UX/UI acessível, permite o desenvolvimento de aplicativos que auxiliam estudantes neurodivergentes a superar desafios acadêmicos. A combinação de um framework eficiente como o Flutter, um banco de dados leve como o SQLite, ferramentas de controle de versão como Git e GitHub, e um design adaptado às necessidades sensoriais reforça a importância da engenharia de software na promoção da inclusão educacional. Com essas soluções, é possível oferecer suporte efetivo, garantindo maior acessibilidade, organização e autonomia para estudantes com neurodivergência no ensino superior.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além das dificuldades individuais, as instituições de ensino superior enfrentam desafios estruturais devido a cortes orçamentários na educação, que limitam a oferta de suporte especializado para estudantes neuroatípicos. Desde 2016, a redução de investimentos impactou diretamente a acessibilidade e a implementação de metodologias inclusivas, dificultando o desenvolvimento acadêmico desses estudantes. A falta de infraestrutura adequada e de práticas pedagógicas adaptadas contribui para a sobrecarga cognitiva e emocional, tornando essencial o uso de tecnologias assistivas para mitigar esses desafios. Assim, a implementação de ferramentas digitais pode auxiliar na adaptação ao ambiente acadêmico, proporcionando maior autonomia, previsibilidade e acessibilidade aos estudantes, garantindo um percurso universitário mais inclusivo e eficiente.

Contudo, continuar a pesquisar e desenvolver métodos e aplicações inteligentes para a inclusão destas pessoas se faz extremamente necessário, um bom guia para a criação de um *software mobile* é o caminho ideal para estudantes neurodiversos, tanto pela praticidade, quanto pela disponibilidade que aparelhos celulares podem trazer. A utilização de ferramentas como o Flutter para desenvolvimento multiplataforma, o SQLite para armazenamento de dados eficiente e o Git/GitHub para gerenciamento de versões demonstrou-se promissora na criação de aplicativos assistivos. Além disso, a adoção de princípios de UX/UI acessíveis, como o uso de paletas de cores suaves e neutras, contribui para a redução da sobrecarga sensorial e a melhoria da experiência do usuário. Essas tecnologias, aliadas a um design inclusivo, têm o potencial de oferecer suporte efetivo para a organização, gerenciamento do tempo e aprendizado, garantindo maior autonomia e permanência desses estudantes no ambiente universitário. A conscientização sobre a neurodiversidade e a implementação de ferramentas adaptadas são passos essenciais para a construção de um ensino superior mais inclusivo e equitativo.

Para estudos futuros, propõe-se o desenvolvimento de um aplicativo mobile que integre todas as práticas e tecnologias discutidas, visando atender às necessidades específicas do público visado. O aplicativo terá como foco principal a organização acadêmica, o gerenciamento de tarefas e o suporte ao aprendizado, utilizando uma interface acessível e adaptada às preferências sensoriais desse público. Serão realizados testes de usabilidade com estudantes neurodiversos para validar a eficácia das funcionalidades e do design proposto. Além disso, pretende-se incorporar feedbacks contínuos para aprimorar a ferramenta, garantindo que ela seja intuitiva, funcional e inclusiva.

REFERÊNCIAS

BOTHA, M.; CHAPMAN, R.; GIWA ONAIWU, M.; KAPP, S. K.; STANNARD ASHLEY, A.; WALKER, N. The neurodiversity concept was developed collectively: An overdue correction on the origins of neurodiversity theory. **Autism**, v. 28, n. 6, p. 1591-1594, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/13623613241237871>.

CORTESE, Samuele et al. Incidence, prevalence, and global burden of ADHD from 1990 to 2019 across 204 countries: data, with critical re-analysis, from the Global Burden of Disease study. **Molecular psychiatry**, v. 28, n. 11, p. 4823-4830, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41380-023-02228-3>.

NAIR, Ashwini Sunil et al. A case study on the effect of light and colors in the built environment

on autistic children's behavior. **Frontiers in psychiatry**, v. 13, p. 1042641, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.1042641>.

ZEIDAN, Jinan et al. Global prevalence of autism: A systematic review update. **Autism research**, v. 15, n. 5, p. 778-790, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/aur.2696>.

FREDERICO, J. C. C.; LAPLANE, A. L. F. de. Sobre a Participação Social da Pessoa com Deficiência Intelectual. **Revista Brasileira De Educação Especial**, v. 26, n. 3, p. 465-480, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-54702020v26e0156>.

PĂȘĂRELU, Costina Ruxandra; ANDERSSON, Gerhard; DOBREAN, Anca. Attention-deficit/hyperactivity disorder mobile apps: A systematic review. **International journal of medical informatics**, v. 138, p. 104133, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2020.104133>.

WINDMILL, Eric. **Flutter in action**. Simon and Schuster, 2020.

ALTALEB, Abdullah. Effort estimation across mobile app platforms using Agile processes: a systematic literature review. Southampton, Inglaterra: **University of Southampton Institutional Repository**, 2018. Disponível em: <https://doi:10.17706/jsw.13.4.242-259>.

BLISCHAK, John D.; DAVENPORT, Emily R.; WILSON, Greg. A quick introduction to version control with Git and GitHub. **PLoS computational biology**, v. 12, n. 1, p. e1004668, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1004668>.

WHITE, Susan W. et al. Students with autism spectrum disorder in college: Results from a preliminary mixed methods needs analysis. **Research in developmental disabilities**, v. 56, p. 29-40, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2016.05.010>.

BHOSALE, Satish Tanaji; PATIL, Tejaswini; PATIL, Pooja. Sqlite: Light database system. **Int. J. Comput. Sci. Mob. Comput**, v. 44, n. 4, p. 882-885, 2015.